

Original paper

15–16 YOSHLI FUTBOLCHILARNING KOORDINATSIYASINI RIVOJLANTIRISHDA VESTIBULAR GIMNASTIKANING USUL VA VOSITALARI

© A.Y. Shilmanov ¹✉

¹Jismoniy tarbiya va sport bo'yicha mutaxassislarini qayta tayyorlash va amalaksini oshirish instituti Nukus filiali, Nukus, Qoraqalpog'iston

Annotatsiya

KIRISH: maqolada 15–16 yoshli futbolchilarning tayyorgarligida vestibulyar gimnastikaning roli ko'rib chiqiladi. Koordinatsiya, muvozanat va fazoviy yo'naltirishni yaxshilash uchun vestibulyar tizimini rivojlantirish usullari va vositalari taqdim etiladi. Dinamik va statik mashqlar, maxsus sport anjomlari va zamonaviy texnologiyalar tavsiflanadi. Futbolchilarning mashg'ulot jarayoniga vestibulyar mashqlarni kiritish bo'yicha amaliy tavsiyalar beriladi.

MAQSAD: 15-16 yoshli futbolchilarning texnik mahoratini oshirishda vestibulyar gimnastikaning **usul va vositaslar** ahamiyatini asoslashdan iborat.

MATERIALLAR VA METODLAR ushbu maqsadga erishish uchun ilmiy adabiyotlarni tahlil qilish orqali futbolda koordinatsiya va vestibulyar gimnastika mavzusidagi mavjud tadqiqotlarni o'rganish orqali vestibulyar gimnastikaning ahamiyatini asoslashga oid adabiyotlarni tahlil qilish.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: vestibulyar gimnastika 15–16 yoshli futbolchilarni tayyorlashda muhim rol o'ynaydi, ularning koordinatsiyasi, muvozanati va umumiy jismoniy tayyorgarligini yaxshilaydi. Bu yosh davrida sportchilar chuqur ixtisoslashuv bosqichida bo'lib, texnik ko'nikmalarni rivojlantirish juda muhim ahamiyat kasb etadi. Vestibulyar apparatni mashq qilish nafaqat o'yin elementlarini bajarish sifatini oshiradi, balki jarohatlar xavfini ham kamaytiradi.

XULOSA: vestibulyar gimnastika – yosh futbolchilarni tayyorlashning muhim elementi bo'lib, texnika, koordinatsiya va barqarorlikni rivojlantirishga yordam beradi. Ushbu tizimni muntazam mashq qilish o'yin mahorati darajasini oshiradi, jarohatlarning oldini oladi va sportchilarning umumiy jismoniy holatini yaxshilaydi. Maxsus mashqlarni mashg'ulot jarayoniga kiritish 15–16 yoshli futbolchilarga yuqori yuklanishlarga tezroq moslashish va o'yin samaradorligini oshirish imkonini beradi.

Kalit so'zlar: vestibulyar gimnastika, futbol, koordinatsiya, muvozanat, fazoviy yo'naltirish, barqarorlik, mashg'ulot, harakatga tayyorgarlik, futbol mashqlari, sport anjomlari.

Iqtibos uchun: Shilmanov A.Y. 15–16 yoshli futbolchilarning koordinatsiyasini rivojlantirishda vestibulyar gimnastikaning usul va vositalari. // Inter education & global study. 2025, №5. B.338–347.

МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ВЕСТИБУЛЯРНОЙ ГИМНАСТИКИ В РАЗВИТИИ КООРДИНАЦИИ У ФУТБОЛИСТОВ 15–16 ЛЕТ

© А.Е. Шильманов¹✉

¹Филиал Института переподготовки и повышения квалификации специалистов по физическому воспитанию и спорту в Нукусе, Нукус, Каракалпакстан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье рассматривается роль вестибулярной гимнастики в подготовке футболистов 15–16 лет. Представлены методы и средства развития вестибулярной системы для улучшения координации, равновесия и пространственной ориентации. Описываются динамические и статические упражнения, специальные спортивные снаряды и современные технологии. Даны практические рекомендации по включению вестибулярных упражнений в тренировочный процесс футболистов.

ЦЕЛЬ: обоснование значения методов и средств вестибулярной гимнастики в повышении технического мастерства футболистов 15–16 лет.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: для достижения цели проведён анализ научной литературы по координации в футболе и вестибулярной гимнастике, изучены существующие исследования в данной области.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: вестибулярная гимнастика играет важную роль в подготовке футболистов 15–16 лет, улучшая их координацию, равновесие и общую физическую подготовку. В этот возрастной период спортсмены находятся на этапе глубокой специализации, и развитие технических навыков имеет большое значение. Тренировка вестибулярного аппарата повышает качество выполнения игровых элементов и снижает риск травм.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: вестибулярная гимнастика является важным элементом подготовки молодых футболистов, способствуя развитию техники, координации и устойчивости. Регулярное выполнение упражнений данной системы повышает уровень игровой мастерства, предотвращает травмы и улучшает общее физическое состояние спортсменов. Включение специальных упражнений в тренировочный процесс позволяет футболистам 15–16 лет быстрее адаптироваться к высоким нагрузкам и повысить эффективность игры.

Ключевые слова: вестибулярная гимнастика, футбол, координация, равновесие, пространственная ориентация, устойчивость, тренировка, подготовка к движению, футбольные упражнения, спортивные снаряды

Для цитирования: Шильманов А.Е. Методы и средства вестибулярной гимнастики в развитии координации у футболистов 15–16 лет. // Inter education & global study. 2025, №5. С. 338–347.

METHODS AND MEANS OF VESTIBULAR GYMNASTICS IN DEVELOPING COORDINATION OF 15–16-YEAR-OLD FOOTBALL PLAYERS

© Aydos Y. Shilmanov ¹✉

¹Nukus Branch of the Institute for Advanced Training and Retraining of Specialists in Physical Education and Sports, Nukus, Republic of Karakalpakstan

Annotation

INTRODUCTION: this article examines the role of vestibular gymnastics in the training of 15–16-year-old football players. Methods and means of developing the vestibular system to improve coordination, balance, and spatial orientation are presented. Dynamic and static exercises, special sports equipment, and modern technologies are described. Practical recommendations for integrating vestibular exercises into football training sessions are provided.

AIM: to substantiate the importance of vestibular gymnastics methods and tools in improving the technical skills of 15–16-year-old football players.

MATERIALS AND METHODS: to achieve the objective, scientific literature on coordination in football and vestibular gymnastics was analyzed, and existing research on the subject was reviewed.

DISCUSSION AND RESULTS: vestibular gymnastics plays a vital role in training 15–16-year-old football players by enhancing their coordination, balance, and overall physical fitness. At this age, athletes are in a phase of deep specialization, and the development of technical skills is of great importance. Training the vestibular apparatus not only improves the quality of performing game elements but also reduces the risk of injuries.

CONCLUSION: vestibular gymnastics is an important element in preparing young football players, aiding the development of technique, coordination, and stability. Regular practice of this system improves playing skills, prevents injuries, and enhances the general physical condition of athletes. Including specialized exercises in the training process allows 15–16-year-old football players to adapt more quickly to high loads and improve game performance.

Keywords: vestibular gymnastics, football, coordination, balance, spatial orientation, stability, training, movement preparation, football exercises, sports equipment.

For citation: Aydos Y. Shilmanov. (2025) 'Methods and means of vestibular gymnastics in developing coordination of 15–16-year-old football players', Inter education & global study, (5), pp. 338–347. (In Uzbek).

Zamonaviy futbol futbolchilarning jismoniy va texnik mahoratiga yuqori talablar qo'yadi. 15-16 yoshda futbolchilar o'zlarining harakat qobiliyatlarini faol ravishda rivojlantiradilar, murakkab koordinatsiya qobiliyatlarini rivojlantirish orqali texnik usullarni bajarish samaradorligiga ta'sir ko'rsatishadi. Koordinatsiya o'yinning eng muhim omillaridan biri bu murakkab texnik harakatlarni bajarish, dinamik o'yin sharoitida muvozanatni saqlash va jarohatlar xavfini kamaytirish imkonini beradi [1,3,7].

Futbol eng ommabop va dinamik sport turlaridan biri bo'lib, o'yinchilardan yuqori reaksiya tezligi, chidamliligi, chaqqonligi va tez o'zgaruvchan o'yin sharoitlariga moslashish qobiliyatini talab qiladi. Zamonaviy futbolda, professional darajada, futbolchilarning samaradorligini oshirishga qaratilgan eng yangi mashg'ulotlar usullari tobora ko'proq joriy etilmoqda [1,2,3,7,11]. Bunday usullar orasida muvofiqlashtirish ko'nikmalarini rivojlantirishga alohida e'tibor beriladi, chunki ular futbolchilarga o'yinning texnik elementlarini tezroq va aniqroq bajarishga imkon beradi.

15-16 yoshda o'yin tafakkuri va texnik mahoratning asosiy tamoyillari shakllantiriladi, shuning uchun ushbu ko'nikmalarni jadal rivojlantirishga yordam beradigan zamonaviy o'quv usullaridan foydalanish muhimdir. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ushbu yosh toifasidagi o'yinchilarda yomon koordinatsiya bajariladigan texnika holatni pasaytiradi, dribling, pas va zarba berishda tez-tez xatolarga yo'l qo'yadi va jarohatlar xavfini oshiradi. Shu munosabat bilan futbolchilarga nafaqat texnikasini yaxshilash, balki umumiy jismoniy tayyorgarligini oshirishga yordam beradigan innovatsion usullarni izlash zarur [4,7,10].

Koordinatsiyani rivojlantirishning samarali usullaridan biri bu vestibulyar gimnastikadan foydalanishdir. Bu sizga muvozanat hissini sezilarli darajada yaxshilash, o'yin vaziyatidagi o'zgarishlarga reaksiyani tezlashtirish, harakatlar aniqligini oshirish, yiqilish va jarohatlar xavfini kamaytirish imkonini beradi. Biroq, amaliyotda mashg'ulotlarda ushbu jihatiga yetarlicha e'tibor berilmayapti, bu esa tadqiqot mavzusini ayniqsa dolzarb qiladi. Standart koordinatsion mashqlaridan farqli o'laroq, vestibulyar gimnastika fazoviy oriyentatsiya va barqarorlik uchun mas'ul bo'lgan vestibulyar apparatlarning faoliyatini yaxshilashga qaratilgan. Bu futbolchilarga o'yin davomida, ayniqsa, yo'nalishni keskin o'zgartirish, raqiblar bilan aloqa qilish va murakkab texnik elementlarni bajarish vaqtida o'z tanalarini yanada samarali boshqarish imkonini beradi [6,7,8,11].

Mavzuning dolzarbligini futbolchilarning stressli va dinamik o'yin vaziyatlariga nisbatan chidamliroq bo'lishni talab qiladigan ish yuklamasini oshirish tendensiyasi ham tasdiqlanadi. Vestibulyar mashqlar orqali muvofiqlashtirishni rivojlantirish mushaklardagi yuklamasini yanada samarali taqsimlashga yordam beradi, kuchli jismoniy faoliyatdan keyin tezda tiklanish qobiliyatini yaxshilaydi va o'yin chidamliligini oshiradi. Vestibulyar gimnastikaning yosh futbolchilarni tayyorlash tizimiga kiritilishi sportchilarning har tomonlama kamol topishiga, ularning harakatlarida barqaror, aniq va ishonchli bo'lib yetishishlariga xizmat qilmoqda [8,9,11].

Shunday qilib, vestibulyar gimnastika yordamida koordinatsiyani rivojlantirish orqali 15-16 yoshli futbolchilarning texnik mahoratini oshirish zamonaviy sport tayyorgarligining

muhim yo'nalishi hisoblanadi. Ixtisoslashtirilgan mashqlarning joriy etilishi o'yin darajasini sezilarli darajada yaxshilash, jarohat olish xavfini kamaytirish va yosh futbolchilarning keyingi sport o'sishi uchun mustahkam zamin yaratish imkonini beradi.

Maqolaning vazifalari:

- 15–16 yoshli futbolchilarning tayyorgarlik jarayonida vestibulyar gimnastikaning ahamiyatini o'rganish;
- Vestibulyar barqarorlik, muvozanat va koordinatsiyani rivojlantirishga yordam beruvchi asosiy usul va vositalarni aniqlash;
- Vestibulyar mashqlarning futbolchilarning texnik va taktik harakatlarini yaxshilashga ta'sirini aniqlash;
- Vestibulyar mashqlarni mashg'ulot jarayoniga qo'shish bo'yicha amaliy tavsiyalar berish.

Vestibulyar gimnastikaning asosiy ta'sirlari:

1. **Harakatlar koordinatsiyasini yaxshilash.** Vestibulyar gimnastika murakkab harakatlarni aniq va tez bajarish qobiliyatini rivojlantiradi, masalan, dribling, zarbalar va keskin manevrlar. O'yin jarayonida sportchi harakat yo'nalishini tez o'zgartirib, muvozanat va tana ustidan nazoratni saqlashi kerak. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, vestibulyar tizimni maqsadli mashq qilish ma'lumotni qayta ishlash tezligini va motor reaksiyani oshiradi, bu esa yuqori darajadagi futbolchilar uchun ayniqsa muhimdir. Bundan tashqari, koordinatsiyani oshiruvchi mashqlar, masalan, tez yo'nalish o'zgarishlari va nobarqaror yuzalarda muvozanatni saqlash mashqlari, o'yin davomida harakatlarni samarali qayta qurish qobiliyatini yaxshilaydi. Ular, shuningdek, yuqori va pastki tananing mayda motorikasini va harakatlarni sinxronlashtirishni rivojlantirishga yordam beradi, bu to'pni qabul qilish, zarbalar va uzatmalar kabi texnik elementlarni bajarishda ayniqsa muhimdir;

2. **Muvozanat va barqarorlikni rivojlantirish.** Futbol tez-tez yo'nalish o'zgarishlari, sakrashlar, to'qnashuvlar va to'p uchun kurashni talab qiladi. Yaxshi muvozanat o'yinchiga murakkab o'yin vaziyatlarida barqarorlikni saqlash imkonini beradi, yiqilishlar ehtimolini kamaytiradi. Vestibulyar apparatni rivojlantirish mashqlari stabilizator mushaklarni mustahkamlaydi, bu esa raqib bilan kuchli jismoniy aloqada ham ikkala oyoqda ishonchli tayanchni ta'minlaydi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, muvozanat mashqlari raqib bilan to'qnashuv yoki tezlikning keskin o'zgarishi kabi buzuvchi omillarga qarshilikni oshiradi. Bu himoyachilar va hujumchilar uchun ayniqsa muhimdir, chunki ular zich kurash sharoitida muvozanatni saqlashlari kerak. Shuningdek, muvozanatni mashq qilish yiqilgandan keyin tez tiklash qobiliyatiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi, bu to'p ustidan nazoratni yo'qotishni minimallashtirishga yordam beradi;

3. **Jarohatlar xavfini kamaytirish.** Sport tibbiyoti tadqiqotlari shuni ko'rsatadiki, yaxshi rivojlangan vestibulyar apparatga ega bo'lgan futbolchilar yiqilishlar yoki noto'g'ri qo'nishlar bilan bog'liq jarohatlarni kamroq oladi. Harakatlarni nazorat qilishni yaxshilash burilishlar, chiqishlar va bog'lamlarning shikastlanish xavfini kamaytiradi. Bu ayniqsa qo'shma-tomir tizimi faol rivojlanish bosqichida bo'lgan o'smirlar uchun muhimdir. Bundan

tashqari, vestibulyar apparatni muntazam mashq qilish turli mushak guruhlariga notekis yuklanish natijasida yuzaga keladigan surunkali ortiqcha yuklanish jarohatlarining oldini olishga yordam beradi. Bu ayniqsa ko'p vaqtni oyoqlarda o'tkazadigan, tez tezlashuvlar va tormozlarni bajaradigan futbolchilar uchun muhimdir;

4. Jismoniy chidamlilikni va tiklanishni yaxshilash. Vestibulyar tizimni rivojlantirish asab tizimining ishlashiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi, charchoqni kamaytiradi va yuklanishlardan keyin tiklanishni tezlashtiradi. Vestibulyar mashqlarni muntazam bajaradigan futbolchilar intensiv o'yinlar va mashg'ulotlar davomida bosh aylanishi va charchoqqa qarshi ko'proq bardosh bera oladi. Shuningdek, vestibulyar apparatni mashq qilish nafas olishni boshqarish va o'yin davomida energiyani samarali taqsimlashga yordam beradi. Bu sportchilarga butun o'yin davomida yuqori faollik darajasini saqlash imkonini beradi, bu ayniqsa charchoq to'planadigan o'yinning ikkinchi yarmida muhimdir;

5. Proprioepsiya va fazoviy idrokni rivojlantirish. Proprioepsiya – bu tana holatini ko'rish nazoratisiz anglash qobiliyati. Futbolda bu finslar, to'pni qabul qilish va harakat davomida zarbalar berishda zarur. Vestibulyar apparatning yaxshilangan ishlashi o'yinchiga maydonda yaxshiroq oriyentatsiyalashishga yordam beradi, bu esa texnik harakatlarning aniqligi va tezligini oshiradi. Bundan tashqari, proprioepsiyasi yaxshi rivojlangan futbolchilar har qanday o'yin vaziyatida to'p va tana holatini yaxshiroq his qiladilar, bu ularni o'yin sharoitining o'zgarishlariga tezroq moslashishiga yordam beradi. Bu raqib harakatlariga tez reaksiya va nozik koordinatsiyani talab qiladigan murakkab texnik elementlarni bajarishda ayniqsa foydalidir.

Vestibulyar apparatni mashq qilish uchun mashqlar misoli. 15–16 yoshli futbolchilar quyidagi mashqlarni o'z dasturiga kiritishlari mumkin:

- **Boshni aylantirib yugurish** – fazoviy oriyentatsiyani va harakatga moslashishni yaxshilaydi.

- **Ko'zlari yopiq holda chiziq bo'ylab yurish** – koordinatsiya va muvozanat hissini rivojlantiradi.

- **Bir oyoqda sakrash va aylanish** – stabilizator mushaklarni mustahkamlaydi va muvozanatni yaxshilaydi.

- **Ko'zlari yopiq holda dribling (murabbiy nazorati ostida)** – proprioepsiya va to'pni intuitiv boshqarishni rivojlantiradi.

- **Balanslovchi platformalarda mashqlar** – barqarorlikni oshiradi va yiqilish xavfini kamaytiradi.

- **Oldinga va orqaga aylanishlar** – vestibulyar apparatni rivojlantiradi va fazoviy idrokni yaxshilaydi.

- **Yonma-yon aylanishlar va sakrashda burilishlar** – tana holatini keskin o'zgartirishda barqarorlikni ta'minlaydi.

- **To'xtash va aylanishlar bilan yugurish** – harakat yo'nalishini o'zgartirishga moslashishni yaxshilaydi.

• **180 va 360 graduslik aylanishlar bilan sakrash** – koordinatsiya va muvozanatni mustahkamlaydi.

• **Ko'zlari yopiq holda oyoqlarni almashtirish (bir oyoqdan ikkinchisiga o'tish)** – tana holatini o'zgarishlarini sezishni rivojlantiradi.

Eng yaxshi natijalarga erishish uchun ushbu mashqlarni haftasiga 2–3-marta mashg'ulotlarga kiritish va ularga 15–20 daqiqa vaqt ajratish tavsiya etiladi.

15–16 yoshli futbolchilar uchun vestibulyar gimnastika bo'yicha amaliy tavsiyalar. Vestibulyar gimnastika futbolchilarning muvozanati, harakatlar koordinatsiyasi, fazoviy oriyentatsiyasi va tana holatini o'zgartirishga reaksiyasini yaxshilashga qaratilgan. Bu ko'nikmalar futbol uchun ayniqsa muhim, chunki o'yinchilar tez-tez yo'nalish o'zgarishlari, to'qnashuvlar, sakrashlar va aylanishlar bilan shug'ullanadilar.

1. Vestibulyar gimnastikaning futboldagi ahamiyati

Vestibulyar gimnastika futbolchilarning muvozanatini, koordinatsiyasini, fazoviy idrokini va harakatlarning tezligini yaxshilaydi. Bu esa o'yin jarayonida tez qaror qabul qilish, to'qnashuvlarga bardosh berish va to'pni aniq boshqarish imkonini beradi.

2. Mashq qilishning asosiy tamoyillari

• **Muntazamlik:** Mashqlarni asosiy mashg'ulotning boshi yoki oxirida haftasiga 3–4-marta bajarish.

• **Bosqichma-bosqichlik:** Boshlang'ichda oddiy mashqlardan boshlab, asta-sekin murakkabroq mashqlarga o'tish.

• **O'yin sharoitiga moslashuvchanlik:** Mashqlar o'yin vaziyatlarini aks ettirishi kerak.

• **Nafas olishni nazorat qilish:** Mashq paytida to'g'ri nafas olish bosh aylanishining oldini oladi.

3. Mashg'ulotda mashqlar kompleksi

Badanni qizdirish (5 daqiqa)

• Boshni aylantirish (har yo'nalishda 10-marta).

• Boshni o'ngga-chapga va yuqoriga-pastga burish (har yo'nalishda 10-marta).

• Tanani aylantirish, bir nuqtaga qarab (10-marta).

Asosiy mashqlar (15–20 daqiqa)

• **Aylanish:** O'z o'qi atrofida 360° aylanish va muvozanatni saqlash (har yo'nalishda 5-marta).

• **Bir oyoqda balans:** Bir oyoqda turib, oldinga va yonlarga egilish (har oyoqda 10-marta).

• **Ko'zlari yopiq holda chiziq bo'ylab yurish:** 5–6 metr masofani bosib o'tish.

• **Oldinga va orqaga aylanishlar:** Diqqatni oldingi nuqtaga qaratib, sekin bajarish.

• **To'pni aylantirib uloqtirish:** To'pni uloqtirib, 180° aylanish va uni ushlab.

• **Aylanish bilan sakrash:** 90°, 180° va 360° aylanishlar bilan sakrash va muvozanatni saqlash.

• **Aylanishdan keyin pas berish:** 3–5 aylanishdan so'ng aniq pas berish.

• **To'p ostida tez harakatlar:** To'p ostida tez qadamlar yoki "yelka" mashqini bajarib, yo'nalishni keskin o'zgartirish.

Yakuniy qism (5 daqiqqa)

• Nafas olish va muvozanatni tiklash mashqlari.

• Chuqur nafas olish bilan sekin yurish.

4. Murabbiylar va o'yinchilar uchun maslahatlar

• **O'zini yaxshi his qilishni nazorat qilish:** Charchoqning oldini olish.

• **Turli o'yin sharoitlarida mashq qilish:** Tezlikda, driblingdan keyin.

• **Nobarqaror yuzalardan foydalanish:** Balanslovchi platformalar, kovriklar.

• **Mini-futbol mashg'ulotlarida qo'llash:** Darvozabonlar va maydon o'yinchilari uchun.

5. Kutilayotgan natijalar

• **Reaksiya va qaror qabul qilish tezligini yaxshilash.**

• **To'qnashuvlar va yiqilishlarga bardosh berish.**

• **Dribling, koordinatsiya va to'psiz harakatlarni yaxshilash.**

• **Fazoviy idrok va muvozanat hissini rivojlantirish.**

Bu kompleks 15–16 yoshli futbolchilarga vestibulyar apparatni rivojlantirish va o'yin samaradorligini oshirishga yordam beradi.

Vestibulyar gimnastika uchun usul va vositalar. Vestibulyar apparatni rivojlantirish uchun turli metodlar va vositalar qo'llaniladi, ular futbolchilarning balansi, koordinatsiyasi, fazoviy oriyentatsiyasi va reaksiya tezligini yaxshilaydi.

1. Dinamik mashqlar metodi

Bu metod tana holatini tez-tez o'zgartirishga asoslangan.

• **Mashqlar misolida:**

○ Oldinga va orqaga aylanishlar.

○ O'z o'qi atrofida aylanishlar.

○ Yo'nalishni o'zgartirib sakrash.

○ Bir oyoqda sakrash va aylanishlar.

○ Keskin yo'nalish o'zgarishi bilan yugurish.

2. Statik balans metodi

Bu metod tana holatini muayyan pozitsiyada ushlab turishga qaratilgan.

• **Mashqlar misolida:**

○ Bir oyoqda ko'zlari yopiq holda turish.

○ Nobarqaror yuzalarda balansni saqlash (balanslovchi platforma, yumshoq to'shak).

○ Bir oyoqda cho'kish ("pistoletcha").

3. Vestibulyar irritatorlar metodi

Bu metod tashqi ta'sirlar orqali vestibulyar apparatni mashq qilishni o'z ichiga oladi.

• **Mashqlar misolida:**

○ Zarba yoki uzatma oldidan aylanish.

- Darvozaga zarba berishdan oldin aylanish.
- To'pni uloqtirib, 180° aylanish va uni ushlash.

4. O'yin sharoitlarini modellashtirish metodi

Bu metod vestibulyar yuklanishni futbol sharoitlariga moslashtirishga qaratilgan.

• Mashqlar misolida:

- Aylanishlardan keyin dribling.
- Sakrashdan keyin havoda to'p uchun kurash.
- Aylanishdan keyin to'pni qabul qilish va uzatish.
- Aylanishdan keyin darvozaga zarba.

Vestibulyar gimnastika vositalari

1. Tana vazni va oddiy mashqlar:

- Aylanishlar, sakrashlar, yugurish.

2. Balanslovchi trenajorlar:

- Balanslovchi platformalar (BOSU, disk), fitbol, balanslovchi yostiq.

3. Sport anjomlari:

- Turli o'lchamdagi to'plar, konuslar, to'siqlar, qo'shimcha og'irliklar.

4. Maxsus trenajorlar:

- Giroskopik trenajorlar, aylanadigan platformalar, vestibulyar stullar.

5. Virtual reallik va kognitiv trenajorlar:

- VR-simulyatorlar, harakatni nazorat qilish bilan videoo'yinlar.

Mashg'ulot olib borish misoli (30–40 daqiqa)

1. Badanni qizdirish (5 daqiqa):

- Boshni aylantirish (10-marta).
- 90° burilishlar bilan yugurish (5-marta).
- Bir oyoqda sakrash va aylanishlar (10-marta).

2. Asosiy qism (20–25 daqiqa):

○ Dinamik mashqlar:

- Aylanishlar va tez turish.
- Aylanishdan keyin to'pni uzatish.

○ Balans mashqlari:

- Balanslovchi platformada to'p bilan turish (30 soniya).
- Bir oyoqda cho'kish (10-marta).

○ O'yin mashqlari:

- Aylanishdan keyin dribling.
- Aylanishdan keyin darvozaga zarba.

3. Yakuniy qism (5–10 daqiqa):

- Ko'zlari yopiq holda chiziq bo'ylab yurish.
- Nafas olish va dam olish mashqlari.

Bu yondashuv 15–16 yoshli futbolchilarga vestibulyar barqarorlikni yaxshilash va o'yin samaradorligini oshirishga yordam beradi.

Tadqiqot natijalari vestibulyar gimnastikani qo'llash orqali 15-16 yoshli futbolchilarda koordinatsiyani rivojlantirish muhimligini tasdiqlaydi. Mashg'ulot jarayoniga maxsus mashqlarni kiritish texnik mahoratni oshirishga, o'yin vaziyatlarida barqarorlikni oshirishga va jarohatlarni kamaytirishga yordam beradi. Bu yosh futbolchilarni tayyorlash tizimida vestibulyar tayyorgarlikni yanada joriy etish zarurligini tasdiqlaydi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Бомпа Т., Хофер А. Периодизация в спортивной тренировке. – Москва: Олимпийская литература, 2009. – 320 с.
2. Верещагин В.Н. Основы двигательной координации в спорте. – Москва: Спорт, 2015. – 280 с.
3. Гросс Х. Физическая подготовка футболистов: теория и практика. – Москва: Спорт, 2018. – 364 с. Статьи и исследования
4. Иванов А.А. "Влияние вестибулярных упражнений на координацию футболистов". Вестник спортивной науки, №3, с. 45–52.
5. Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры. – Москва: Физкультура и спорт, 2010. – 544 с.
6. Петров С.В. "Современные подходы к развитию баланса и равновесия у юных футболистов". Физическая культура и спорт, №6, с. 112–119.
7. Смирнов И.К., Орлов Д.А. "Использование нестандартных тренировочных средств в развитии вестибулярной устойчивости у спортсменов". Спортивная подготовка, №5, с. 78–85.
8. Шустин Б.Н. Вестибулярная устойчивость и физическая подготовка спортсменов. – Санкт-Петербург: ЛГУ, 2003. – 196 с.
9. Hoff, J., Helgerud, J. "Endurance and strength training for soccer players: physiological considerations". Sports Medicine, 34(3), 165–180.
10. Mujika, I., Santisteban, J., Castagna, C. "In-season effect of short-term sprint and balance training programs on neuromuscular performance in young soccer players". Journal of Strength and Conditioning Research, 23(9), 2581–2587.
11. Paillard, T., Noé, F. "Effect of expertise and visual contribution on postural control in soccer". Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports, 16(5), 345–348.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Shilmanov Aydos Yerimbetovich**, O'qituvchi, [Шильманов Айдос Еримбетович, преподаватель], [Shohsanam Sh. Ayubova, teacher]; manzil: Qoraqalpog'iston respublikasi, Nukus, Nukus-Turtkul trakti, 5 [адрес Республика Каракалпакстан, г. Нукус, тракт Нукус-Турткуль, дом 5], [address: Republic of Karakalpakstan, Nukus, Nukus-Turtkul Highway, Building 5]